

ESCLARECIMENTOS ACERCA DA LICENÇA POÉTICA DOI: 10.5281/zenodo.14458123**Sérgio Rodrigues de Souza***Licenciado em Letras-Português. Filósofo. Escritor. Pós-Doutor em Psicologia Social.**E-mail: srgrodriguesdesouza@gmail.com***RESUMO**

Este ensaio aborda a temática sobre a licença poética e como ela tem sido utilizada para tentar explicar e, mesmo, justificar a criatividade e a capacidade de interpretação de artistas acerca de seus respectivos momentos históricos. Diferente do que se tem preconizado, nenhum artista faz uso de nenhuma licença para produzir suas obras, porque sua criatividade não está restrita a nenhum código moral; ele expressa a sua visão e interpretação do mundo no qual esteja inserido através de sua imaginação, fazendo uso de sua liberdade, auferindo um matiz especial aos fatos. Trata-se de uma pesquisa exploratória, fundamentada na análise de várias obras literárias de autores e escritores renomados por sua criatividade e genialidade. Muitas destas inovações que foram introduzidas na literatura, através do uso da licença poética, tornaram-se objetos de estudos e mais tarde, foram agregadas às formas de produção de grandes mestres da arte de escrever; jamais sendo interpretadas como regras canônicas da Literatura e/ou da Língua; mas, como adornos estéticos. É possível analisar a existência da licença poética e sua aplicação aos contos e às outras formas de expressão artística devido ao fato de que a modernidade criou tal conflito que precisou-se recorrer a um artifício que permite a condição de liberdade para expressar sua técnica. A *Licença Poética* é uma explicação esdrúxula criada para *tentar* justificar e, de maneira estranha, explicar a produção artística. Ela não é um instrumento de trabalho do qual o artista lance mão para esclarecer os seus *insights* criativos, exatamente porque a sua existência não lhe provê nenhum tipo de vislumbre artístico.

Palavras-chave: Licença poética; Poesia clássica; Artes; Artistas e literatos.

ABSTRACT

This essay addresses the theme of poetic license and how it has been used to try to explain and even justify the creativity and interpretation capacity of artists regarding their respective historical moments. Contrary to what has been recommended, no artist uses any license to produce their works, because their creativity is not restricted to any moral code; he expresses his vision and interpretation of the world in which he is inserted through his imagination, making use of his freedom, giving a special nuance to the facts. This is an exploratory research, based on the analysis of several literary works by authors and writers renowned for their creativity and genius. Many of these innovations that were introduced into literature, through the use of poetic license, became objects of study and were later added to the forms of production of great masters of the art of writing; never being interpreted as canonical rules of Literature

and/or Language; but as aesthetic adornments. It is possible to analyze the existence of poetic license and its application to short stories and other forms of artistic expression due to the fact that modernity created such a conflict that it was necessary to resort to an artifice that allows the condition of freedom to express one's technique. Poetic License is a strange explanation created to try to justify and, in a strange way, explain artistic production. It is not a working instrument that the artist uses to clarify his creative insights, precisely because its existence does not provide him with any type of artistic insight.

Keywords: Poetic license; Classic poetry; Art; Artists and literati.

INTRODUÇÃO

A arte e seu conjunto de variantes, a destacar a poesia, a literatura, a pintura e a escultura são expressões humanas que visam a atender aos desejos mais íntimos de quem as expõe como de quem as admira e, é este indivíduo, em especial, quem determina o valor da obra, considerando que o reconhecimento deve ser e vir sempre do outro. Todo o sentido impresso em um trabalho artístico se deve à liberdade que o artista possui para revelar o seu pensamento sem que isto o condene a uma condição abjeta.

Para alguns povos da Antiguidade os artistas, através de suas técnicas, expressavam o pensamento e o sentimento dos deuses; estavam em conexão direta com estes e tudo o que produziam era uma revelação divina, um presente destes aos humanos. Por este motivo, suas criações não eram questionadas e ainda admiradas, o que não desmerece nenhuma parte de seus trabalhos, porque o curioso é que, como os deuses eram perfeitos, tudo o que pensavam e revelavam também o deveria ser e assim, as obras de arte eram criações impecáveis, perfeitas em seu conjunto harmônico.

Aqui, neste preâmbulo introdutório já se pode chegar ao entendimento de que não havia o conceito de criatividade sendo atribuído aos artistas, porque todas as suas obras não eram ideias suas, se não, uma expressão do que lhes fora revelado, sendo atribuído ao deus protetor da família ou da comunidade o mérito da criação. Da mesma forma, não havia qualquer transgressão ao que determinava a lei, porque tudo o que ele [*o artista*] fazia era servir como um instrumento de algum deus doméstico e, estes estavam acima e para além da lei.

Desta forma, não havia qualquer razão para que o poeta se defendesse com relação à sua técnica e ao que criava e produzia, ou que algum sacerdote e/ou

mecenas interviesse dizendo que ele estava fazendo uso de sua liberdade artística. Não até enquanto durou a fé dos homens nos seus deuses; porque, a partir do momento em que os seres divinos se tornam marionetes nas mãos humanas, todo o jogo de cenas se transmuta e os artistas começam a ter que temer por suas criações, quando não, por suas vidas e, a solução encontrada foi a de criar um paradigma que pudesse protegê-los das censuras morais que provinham da inveja de outros seres humanos dominados pelo fracasso e que, como fim de destruí-los e às suas criações, escondiam-se sob a moral e os valores superiores das sociedades promíscuas nas quais viviam.

A partir do surgimento dos aedos e rapsodos na Grécia já se tem, concomitantemente, o aparecimento de uma justificativa para os arranjos que estes artistas davam às canções e contos, muitas das vezes retratando situações que mal haviam ouvido contar por guerreiros, soldados ou marinheiros. O exemplo mais transparente na Grécia Clássica são as obras de Homero, a *Ilíada* e a *Odisseia*, obras épicas clássicas, onde o poeta narra as aventuras de Aquiles e de Ulisses, respectivamente. Até aqui, não se havia uma limite aonde o poeta pudesse determinar a sua produção e, no *Século de Pericles* o Estado já intervém e permite aos poetas trágicos que explorem os *Mythói*, auferindo-lhes características novas, de maneira deliberada; mas, não era qualquer conto que poderia ser utilizado, havendo uma comissão julgadora prévia que cuidava de selecionar as obras que receberiam fundos mecênicos da Pólis e quais não poderiam participar dos torneios, caso não modificassem sua estrutura de apresentação do tema. Afora todo o zelo cuidadoso do Estado em relação ao que seria apresentado nos palcos do teatro de Dioniso, o artista sentia-se livre para explorar o *Mythós* e dar-lhe dimensões singulares, conforme sua criatividade intelectual e empírica.

Muito possivelmente, é neste momento em que, devido ao rompimento do humano com o sagrado, através dos filósofos sofistas que os artistas começam a ter que dar explicações sobre como produziam suas obras, acrescentando aos seus manequins e paisagens as mais diversas inovações, em um momento em que ninguém ainda entendia as sutilezas artísticas, se não pela revelação divina. Desprovido da proteção dos seres invisíveis precisaram justificar seus talentos adquiridos através da experiência com um termo que sobreviveu ao tempo e a todo tipo de incursão oriunda de quem não detém tamanho talento para as artes e suas variantes.

No período das trevas, momento em que a Igreja Católica e seus sacerdotes dominam todo tipo de produção que se conhece, o que prevaleceu no campo das artes foram a escultura e a pintura sobre afrescos e nisto, destaca-se dois gênios que ousaram e abusaram da licença poética, em que Michelangelo cria uma estátua de Davi, completamente nu e com seus genitais expostos e uma estátua de Moisés com chifres. A sua liberdade criativa não foi bem vista e várias queixas contra ele foram apresentadas aos papas da época, exigindo que uma folha de videira fosse colocada sobre os pudendos do sacerdote hebreu. O outro foi Rafael Sanzio que, ao pintar o teto da Capela Sistina e criar a sua versão do Juízo Final coloca a todos os condenados ao Inferno completamente nus. Lógico que a cúria católica não interpretou tais expressões como uma licença poética e mais tarde, quase todas as obras foram profanadas; em nome da moral e dos bons costumes (sic). Ainda na Idade das Trevas, quem abusou de seu direito à licença poética foi Nicoló Maquiavelo, em que satiriza os padres e outras autoridades de seu tempo através de contos teatrais encantadores e estilizados.

Virgílio e Dante Alighieri foram dois autores épicos que fizeram uso avassalador da licença poética para criar, às suas respectivas maneiras, os cenários mais inusitados, em que o primeiro, apaixonado e seduzido pela literatura Greco-helênica cria um espetáculo incrível, onde coloca toda a fundação de Roma aos cuidados de um troiano Eneias e sua comitiva, quando fogem de Ílion, destruída e devastada pelos soldados espartanos, em busca de Helena, que havia sido seduzida e levada à cidade por Páris, o filho abandonado de Príamo, Arconte-rei da cidade. Em sua jornada para se chegar à Magna Grécia, onde hoje é a atual Itália, perpassa por inúmeras aventuras e amores, dentro os quais o mais famoso é o da princesa Dido que, abandonada pelo herói, em nome de seu destino inexorável, pratica o suicídio teatral, honra concedida a pouquíssimas mulheres, na história antiga, sempre pelas penas dos poetas; mas que, não sem antes declamar todo o seu amor e ódio, por causa da condição em que é deixada para trás na Etiópia. Acerca da obra, Gleeson-White (2009) revela que muitos dos episódios na *Eneida*, que narra um tempo mítico, têm uma correspondência síncrona com a atualidade de Augusto.

Dante, apaixonado por Beatriz e impossibilitado de desposá-la, fica sabendo de sua partida precoce e, então resolve escrever um romance épico, em que descreve o céu, o inferno e o purgatório, tomando a liberdade de colocar em cada uma das instâncias infernais os seus desafetos e demais glutões que empestevam a Itália.

Colocou como seu guia até os céus, onde se encontra com sua amada o imortal poeta Virgílio, autor de outro épico, *Eneida*. Escreveu seu clássico *ao sabor da pena*. Lógico que toda esta licença poética não foi bem vista pela cúria católica e o poeta foi condenado à morte, o que lhe deixou mais livre ainda para escrever, agora *ao sabor da morte*, produzindo uma obra, *A Monarquia*, que foi proibida de sequer ser lida até o ano de 1908.

John Milton foi outro escritor épico que utilizou de toda a liberdade que pode para escrever uma obra imortal e única, em que narra desde a criação do homem até sua queda, não deixando de passar pela transformação de Lúcifer de anjo mais belo à serpente, por causa de sua inveja contra a criação mais perfeita de Yaveh. Cria um romance encantador e os sentimentos mais puros com dedicatórias imortalizadas por ambos os condenados, Adan e Eva que, mesmo tendo a opção de arrependimento e o perdão preferem, cada um deles, viverem amaldiçoados fora do Paraíso, porém, juntos e felizes, a persistirem na mais austera solidão e se enganarem com uma felicidade impossível de ser atingida de outra maneira que não fosse encontrando-a em seu parceiro.

Virgínia Wolf foi uma escritora britânica que inovou na dramaturgia literária, especialmente, quando escreve seu clássico *Orlando*, permitindo que ambos os amantes trocassem de sexo, em meio a uma revelação nada amigável de que cada qual, a seu modo estava enganando o outro, quanto a sua identidade. Aliás, os ingleses se mostraram mestres neste campo que, desde William Shakespeare já exploravam todo o cenário empírico que os cercavam e os transformavam em contos e dramas que se mantêm vivos até os dias atuais. A liberdade de que gozou William se deve ao fato de que nunca apresentou uma peça sua sequer para a nobreza; assim, podia zombar dos nobres e dos reis *a la volenté!*, alegando que tudo que explorava em suas peças dramáticas não passa de *licença poética*.

Muitas destas inovações que foram introduzidas na literatura, através do uso da licença poética, tornaram-se objetos de estudos e mais tarde, foram agregadas às formas de produção de grandes mestres da arte de escrever; jamais sendo interpretadas como regras canônicas da Literatura e/ou da Língua; mas, como adornos estéticos e, no caso específico de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), muitas de suas expressões e vocábulos inovadores criados e utilizados no clássico *Dom Quixote* foram anexados ao léxico da Língua Castelhana, pela Academia Real Espanhola.

Tudo isto se torna possível, na espécie humana, devido à linguagem e, também, pelo fato de que, “a arte é um aspecto do comportamento social do homem. [...] É um registro delicado do que há de mais íntimo na experiência humana. Através dela se faz uma espécie de introspectivismo social. Porque não nos dá apenas o que pode ser conceitualmente expresso pela linguagem ordinária” (MENEZES, 1962, p. 37); ela oferece muito mais, desde que se esteja disposto a buscar, através da interpretação dos detalhes, sempre à vista e que, terminam, por vezes, jamais vistos e, se não vistos, não podem ser admirados.

Aqui encontro-me no ponto de inflexão a partir de onde pretendo direcionar este ensaio, em que o foco é a aplicação da licença poética à literatura e como ela se encontra restrita ao pensamento intelectual de cada sociedade, às descobertas e às inovações científicas, aos costumes e ao conhecimento técnico de cada época. Assim que, toda a visão inovadora do literato está limitada a um raio que é um pouco mais amplo que o de seus contemporâneos, devido ao fato de que sua existência é marcada pela extemporaneidade, ou seja, pode dar ao seu pensamento certas condições de voo que não é possível aos indivíduos ordinários, porque limitados pelo controle intelectual exercido pelo *stablishment* estatal e religioso.

Há que esclarecer que, a *Licença Poética* é uma explicação esdrúxula criada para *tentar* justificar e, de maneira estranha, explicar a produção artística. Ela não é um instrumento de trabalho do qual o artista lance mão para esclarecer os seus *insights* criativos, exatamente porque a sua existência não lhe provê nenhum tipo de vislumbre artístico. Ademais, se um artista, em qualquer dimensão, for executar as suas obras de acordo com os ditames e os paradigmas criados por figuras que nada produzem [*além de regras esdrúxulas e ridículas sobre o trabalho alheio*] a arte e todas as suas variantes, no que se refere ao aspecto estético, já estariam condenadas à extinção iminente. Assim que, tudo o que se direciona ao artista e às suas produções são juízos de valor *ad hominem*, o que possibilita interpretar a Licença Poética como um elemento de retórica, não uma peça elementar no desenvolvimento e na criatividade artística de quem quer que seja.

ACERCA DA LICENÇA POÉTICA

Toda vez que se propõe a interpretar uma coisa a partir dela mesma, como se fosse autônoma o suficiente para esclarecer todos os pontos obscuros que guarda em

seu escopo, tem-se a primeira condição para terminar não compreendendo nada do que ela representa de fato; porque, uma coisa é determinar que determinado objeto exista como elemento que integra a existência filogenética humana, ou seja, faz parte da conjuntura empírica; outra coisa é admitir que determinado objeto exista no aspecto conceitual e, a situação se complica bastante, porque não havendo um conceito, não há como emitir juízos de valor sobre o mesmo, proporcionar estudos, produzir teses e elaborar normas, intervenções, interpretações e compreensões, ficando sempre como uma *coisa* sobre a qual muito se fala e pouco ou nada se sabe. Isto é o que acontece com a expressão *Licença Poética*, em que tem sido tomada como algo que é capaz de explicar a produção artística em todos os seus níveis e vertentes, o que não passa de uma ilusão e uma tentativa de preciosismo sobre a arte, porque ela é uma síntese oriunda de uma desconexa tentativa de limitar a criatividade dos artistas.

A fim de ampliar o pensamento e esclarecê-lo, toma-se aqui a concepção de Ivani fazenda (2003, p. 40) sobre o vocábulo, onde, “síntese, deriva do vocábulo grego *synthesis*, que se refere a conclusões que não se finalizam em si próprias, nunca se redundam em verdades absolutas”. E, para acrescer mais este elemento conceitual, ela não é o resultado do conflito entre uma tese e uma antítese, como quis fazer crer I. Kant, porque se assim fosse, não haveria necessidade de criação de um elemento que redundasse a confusão; ambas continuariam a existir e a se conflitarem no campo das ideias, deixando livre a adesão a quem assim preferisse e da maneira como o interessasse. No entanto, o que existe no mundo são ideias postas como verdades absolutas e qualquer coisa que venham a opor-se a elas, é logo considerada como falsa, devendo ser rebatida e execrada até que desapareça junto com seus defensores. Para haver uma antítese, o interlocutor teria que concordar com a veracidade do que está sendo apresentado, o que não acontece, em nenhum caso. Cada qual possui sua crítica ao objeto de defesa alheio.

A síntese não surge, no pensamento grego como uma forma de apaziguar disputas retóricas acerca de assuntos complexos; ela representa um ponto de compreensão sobre problemas relevantes, apresentando em sua conjuntura um conceito formal sobre o objeto de estudo, esclarecendo-o de tal forma que não reste dúvidas aos interessados no tema quanto ao seu sentido epistêmico e pragmaticidade.

Como Sigmund bem coloca, a *Licença Poética* é produto do convencionalismo científico, dominado por um sentimento de empáfia e inveja sem fim, em que,

dominados pelo primeiro, acham-se capazes de determinar como a criatividade de um artista se expressa, ou seja, não é a partir de sua capacidade única de ler o mundo a sua volta e interpretá-lo de acordo com sua imaginação; é que ele faz uso de sua Licença Poética, uma condição auferida a ele pela sociedade, pelo conjunto de outros artistas que se mostram complacentes e tolerantes com seus excessos, os quais ele próprio classifica como *insights de criatividade*.

O que se tem é que, a expressão, em si, não possui caráter empírico, ficando restrita ao universo teórico e que, os artistas aprenderam a fazer uso para escapar de perseguições, em que justificam suas apresentações, às vezes, em confronto aos ditames morais e às regras esdrúxulas criadas por sacerdotes analfabetos e sem talento algum como um direito que lhes compete, uma vez que estão fazendo uso de uma autorização prévia conquistada em favor de sua ocupação técnico-profissional. Na mesma medida, não possui caráter pragmático em relação à produção do artista, porque seu uso está vinculado a evitar sanções e admoestações, não a possibilitar avanços nas técnicas ou a interpretar o mundo de uma forma mais vibrante e emotiva, condições que cabem à inteligência e à ousadia pertinentes ao indivíduo. Diferentemente do que se possa crer, a sua criação não libertou o poeta, o literato ou o artista plástico de uma condição escravizante e reducionista aos cânones e às determinações teóricas sacerdotais de que passou a valer o pensamento erudito; apenas revelou que paradigmas começaram a serem criados, fundamentados em concepções individuais e com o tempo passaram a determinar os conceitos de arte e produção artística, um autêntico eufemismo determinante da censura prévia, em todos os campos da expressão artística.

Dentro do universo do convencionalismo artístico, *Licença poética* se refere à “liberdade concedida a um artista, não necessariamente um poeta, para se expressar criativamente, sem obediência rígida a um cânone, a uma gramática, a um código ou a um modelo convencional de escrita. Ao sabor deste tipo de liberdade, é possível encontrar os mais diversos desvios à norma poética, desde rimas falsas a versos de métrica irregular, desde temas obscenos em épocas de contenção moral a mistura de várias formas de expressão literária na mesma composição. Da Idade Média ao Modernismo, pudemos assistir ao compromisso que o poeta tinha com a retórica e com as artes poéticas que disciplinavam a escrita dos versos. Também conhecida em outros momentos por licença métrica, não estranhemos que a maior parte das liberdades consagradas para infringir a norma são de natureza prosódica ou retórica

(quando ocorrem sinaletas, diéreses, sinéreses, síncope, apócope, etc.). Dada a dificuldade natural em respeitar todas as regras escolares, que obrigavam o poeta a conter a sua imaginação criativa a formas programadas e controladas por códigos complexos de poética e retórica, a licença poética serviu muitas vezes para esconder a impossibilidade de tais regras serem infalíveis e totalmente reguladoras da poesia. A partir do momento em que o modernismo inaugura praticamente o fim das artes poéticas e dos códigos de retórica, para que a poesia se pudesse expressar com total liberdade formal, torna-se difícil falar de licença poética, a não ser quando se utiliza uma fórmula clássica, o soneto, por exemplo, sem obedecer às suas regras canônicas. As recentes teorias sobre o gênero têm sido das mais interventivas na crítica às regras que outrora colocavam na autoridade de um crítico erudito o poder extraordinário de declarar os limites da licença poética. Hoje aceita-se que nenhuma forma de expressão literária pode estar sujeita a regras castradoras da sua concretização artística” (PERLOFF, 1990, p. 37).

A autora esclarece que fora a partir da patrística e do surgimento das universidades que o controle sobre a expressão artística, poética e literária se impõe, fazendo com que, praticamente, seja extinta da Europa durante a *Idade das Trevas*⁵, chegando até o modernismo, em que muitos artistas foram caçados e punidos até mesmo pela Santa Inquisição por causa de seus escritos [*poesias e romances*], não bastando que fizessem parte do *Index Librorum Prohibitorum*⁶.

A doutrinação no campo da produção poética foi tão intensa que o uso da rima nos versos somente foi quebrado em 1922, na Semana de Arte Moderna, evento que aconteceu no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo e, dentre os poetas que recitaram suas peças, o único que não foi vaiado foi Graça Aranha (1868-1931). Quase 10 (dez) séculos antes dos brasileiros, os poetas goliardos já escreviam poesias sem preocupação com a rima; entretanto, seus textos ficaram perdidos por séculos, vindo a ser publicados já no século XIX.

⁵ A *Idade das Trevas* é uma periodização histórica que enfatiza as deteriorações demográfica, cultural e econômica que ocorreram na Europa *Oxford English Dictionary*. 2. Ed. Oxford, England: Oxford University Press, 1989.

⁶ “O *Index Librorum Prohibitorum*, em tradução livre o *Índice dos Livros Proibidos* era uma lista de publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas e proibidas pela Igreja Católica. A primeira versão do *Index* foi promulgada pelo Papa Paulo IV em 1559 e uma versão revista foi autorizada pelo Concílio de Trento. A última edição do índice foi publicada em 1948 e o *Index* só foi abolido pela Igreja Católica em 1966 pelo Papa Paulo VI. Nessa lista estavam livros que iam contra os dogmas da Igreja e que continham conteúdo tido como impróprio” (SCHMITT, C. B.; KRAYE, Jill; KESSLER, Eckhard; SKINNER, Quentin. *The Cambridge History of Renaissance Philosophy*. [S.l.]: Cambridge University Press, 1990).

A leitura tardia que se apresenta sobre tais obras é que, os artistas faziam uso de sua licença poética para escreverem com liberdade, desrespeitando os cânones e as liturgias sagradas criadas pelos sacerdotes que se apoderaram da língua e da técnica da escrita poética. Não admira que todos estes apóstatas tiveram seus trabalhos guardados em porões escuros por séculos, vindo a ser conhecidos e tratados como figuras lendárias icônicas e clássicas através da pena de historiadores que se apaixonaram por seus escritos. Em seus respectivos tempos de existência, foram tratados como loucos, pervertidos, profanos, ébrios e tudo o que produziam era revelação do Adversário do Bem; logo, deveria ser banido de qualquer convívio social.

Leituras realizadas *a posteriori*, tratadas e interpretadas sob contextos distintos daqueles em que se situavam os artistas que ousaram escrever de acordo com suas naturezas imaginativas, induzem a pensar que, quando os poetas do período das trevas da poesia e da literatura produziam seus textos e obras tendo em consideração suas próprias convicções do que era uma expressão autêntica da *ars poética*, estavam fazendo uso de sua liberdade artística ou licença poética, como convir interpretar a expressão do pensamento. Entretanto, há que esclarecer que, como não existia do ponto de vista conceitual e, para todo e qualquer artista, ela continua sendo uma metáfora criada para justificar interpretações academicistas que insistem em ignorar a expressão artística como produto do pensamento e da imaginação individuais sobre o real e a partir de uma análise interpretativa dele. Com isto, tem-se que a Licença Poética possui um conceito apenas no universo semântico daqueles que ainda persistem na ideia de que todo o pensamento deva ser controlado por regras, a fim de que uma parte da população que nada entende possa compreender o significado dos símbolos expostos nos trabalhos.

Esta é uma ideia ridícula e que já encontrava resistência em Nietzsche (1844-1900), que advogava o retorno de uma arte nos moldes gregos e, o que se tem a argumentar é que a arte e suas variantes não são produzidas para que alguém as possa compreender; sua função é provocar e despertar o patético no espectador, no observador e no leitor; levá-los ao êxtase, à admiração, ao encanto. A leitura que o indivíduo deve fazer da obra é a partir dos sentimentos que esta lhe provoca, ou seja, a liberdade de expressão do técnico para criar um mundo de acordo com sua visão particular não pode se transformar em uma ditadura sobre o pensamento de seus leitores; porque o que foi gerado a partir de sua inteligência, como expressão de sua

criatividade e interpretação do real é uma construção singular e que somente existe em sua cabeça e em nenhum outro lugar conhecido que seja passível de ser visitado.

Assim que, em um lugar deste, onde somente o próprio autor é senhor absoluto de seu universo, de seus pensamentos e de toda doutrina que se proponha a criar, a ideia de que permite à sua criatividade se expressar por causa de uma licença que lhe é auferida por um grupo de burocratas desprovidos de inteligência criativa e imaginativa é tomar o cúmulo do ridículo como ponto de honra para emitir juízo de valor sobre a criação e a expressão artística de um gênio.

Mas, a empáfia de tais juízes vem se tornando tão vantajada que, não satisfeitos em ditar as regras da métrica poética e do jogo de palavras nas prosas, como faziam os padres analfabetos da Idade das Trevas, começaram por elencar vocábulos que devem ser evitados (sic) nas obras, por apresentarem caráter preconceituoso contra os afrodescendentes e, assim, toda a criatividade do escritor fica sujeitada ao dicionário criado pelos censores; ou seja, a licença poética, antes garantida ao artista vai, aos poucos, sendo restringida ao que um grupo acredita ser correto. Tudo em nome dos direitos e da dignidade de determinados indivíduos. Nisto, a arte vai se tornando uma coisa caquética e desprovida de *pathos*, porque a *estética* se ausenta à *fórceps* e, em seu lugar se apresenta a sua antítese, a *anestesia*.

Arte e censura diligencial não se coadunam e a criação da expressão *Licença Poética* e sua divulgação nos mais diversos campos do conhecimento, fazendo-a aproximar-se de uma expressão de massa, presente no entendimento do senso comum como algo que *explica* a genialidade artística, apesar de parecer uma mera conjunção explicativa para a capacidade criativa dos poetas, literatos e artistas em suas formas singulares de interpretação da natureza é um mecanismo de expressão de poder vindo da parte de quem não tem capacidade para criar nem recriar nada sobre aqueles que são dotados de talentos que foram sendo desenvolvidos e aprimorados sob intenso esforço empírico.

Sigmund vai argumentar que ao escritor criativo se deve deixar a responsabilidade de apresentar e descrever todas as artimanhas utilizadas pelos apaixonados, em nome do amor, situação para a qual não há crime que as justifiquem (CERVANTES, 2004). Ocorre que, desde tempos muito remotos, os escritores e os poetas perceberam que quando um ser humano é tomado de amores por outro, todo o seu juízo fica comprometido e realiza coisas absurdas aos olhos dos outros. Eles, simplesmente, não sabiam como interpretar tais ações à luz das ciências médicas, até

porque não existiam do ponto de vista sociológico e conceitual; mas, Safo de Lesbos, em seu poema *À Átis*, dá uma descrição exata do comportamento de um apaixonado quando diante de seu objeto de amor. Pode-se até ser induzido e/ou tentando a pensar que a poetisa está criando uma condição singular e esquizopática de expressão romântico-erótica; mas, o que, de fato, está a expressar é uma condição fisiológica que acomete aos humanos em situações semelhantes e Virgílio (2000) vai dizer, logo após Dido atravessar o próprio peito com uma espada: “Maldito amor, a que não levas tu a fazer os pobres mortais!”

Assim que, “(...) deixamos ao escritor de ficção descrever-nos as condições necessárias ao amor que determinam a escolha de um objeto feita pelas pessoas e a maneira pela qual elas conduzem as exigências de sua imaginação em harmonia com a realidade. O escritor pode, realmente, valer-se de certas qualidades que o habilitam a realizar essa tarefa: sobretudo, de sensibilidade que lhe permite perceber os impulsos ocultos nas mentes de outras pessoas e de coragem para deixar que a sua própria, inconsciente, se manifeste. Há, entretanto, uma circunstância que diminui o valor comprobatório do que ele tem a dizer. Os escritos estão submetidos à necessidade de criar prazer intelectual e estético, bem como certos efeitos emocionais. Por essa razão, eles não podem reproduzir a essência da realidade tal como é, se não que devem isolar partes da mesma, suprimir associações perturbadoras, reduzir o todo e completar o que falta. Esses são os privilégios do que se convencionou chamar ‘licença poética’” (FREUD, [1910] 2006, p. 99).

Sigmund faz a leitura mais objetiva do que seja a capacidade de criar do artista e como elabora os seus arranjos estéticos. Não recria a realidade de modo literal; apenas a ajusta de tal modo que uma sucessão de ocasos se conecte permitindo as cadeias de pensamentos se condensarem em um emaranhado de eventos impossíveis de serem pensados fora da ficção, dada a improbabilidade de sua ocorrência no mundo real. Freud era médico, um biólogo e fisiologista; logo, sua visão explicativa dos comportamentos humanos seguia padrões muito rígidos de entendimento das situações, o que o levava a interpretar os acontecimentos sob um viés contundente tomando como leitmotiv os seus objetos de estudo, a saber, o Complexo de Édipo, o conflito com o pai e o desejo de posse da mãe, resumindo tudo em um conflito direto entre o Ego e o Superego. Interessante que foi graças a estas suas teorias que a Literatura tornou-se ainda mais complexa permitindo que os autores explorassem um mundo que estavam acostumados a visitar através de seus

personagens; mas, que não sabiam o que significava e muito menos sabiam como interpretá-lo à luz de alguma ciência, porque até então não havia uma que se tivesse debruçado na sua compreensão profunda e de forma sistemática.

Sigmund jamais afirmou que um escritor criativo vivesse alienado da realidade objetiva ou que se mantivesse preso em uma realidade subjetiva; o que afirma é que, devido às exigências de sua profissão, ele necessita criar este universo singular e alimentá-lo com o que há de mais indeterminado na existência, a fim de que suas obras expressem situações de ocaso como se fossem acontecimentos encadeados no pensamento de algum deus superior, a quem os gregos preferiram chamar de Destino. Sem este elemento ordenador da vida e da existência, as histórias gregas da Idade Clássica não teriam o menor sentido e seriam contos desconexos de qualquer sentido. Uma mudança no aspecto político da Grécia possibilitou o surgimento de uma das maiores literaturas de todos os tempos, influenciando todas as outras, no Ocidente, que se queiram mostrar-se dignas de serem respeitadas.

A criação do Destino e sua condição inexorável permitiram ao poeta que fizesse de sua criatividade de tal forma que mesmo sob os ataques aos *Mythói* durante séculos a fio eles permaneceram como modelos de literatura e inspiração para incontáveis estudos científicos, a sua maioria tentando desvendar o segredo de sua vitalidade estética. O próprio Freud se fundamenta em um *Mythós* e na condição imposta ao herói pelo Destino para que cumpra uma sina terrível e assimila esta mesma situação sendo imputa ao homem comum como uma forma de *transformação*. Desta forma, aquilo que se tem convencionado de chamar de *Licença Poética* não seria possível de ser e de existir sem determinados elementos que parecem simples, por terem caído na expressão de uso comum, mas que, ao serem estudadas dentro de um contexto complexo, revelam-se de elevada complexidade e não podem ser definidas de modo apressado ou isoladas de seus contingentes políticos.

Os gregos eram muito pragmáticos e, quando algum dom era concedido a um mortal ele deveria fazer valer o mérito a ele atribuído. Assim que, o poeta, ao receber dos legisladores a liberdade para alterarem os contos antigos e criarem novas estruturas sobre os mesmos, deveriam torná-los objetos de encanto para os espectadores. Se assim não fosse, a pena era a negação e o alijamento. Não fora atribuído a eles uma Licença Poética de modo a que pudessem escrever o que bem entendessem como sendo uma obra de arte. Esta ideia libertina é produto do século

XXI, em que a capacidade de criar algo inovador e com potencial para encantar aos espectadores chegou ao nível mais rasteiro da decadência. A liberdade que os artistas gregos tinham para escrever estava condicionada à produção de algo sublime, de valor excepcional, que se não alcance, ao menos que se aproximasse da *Aretè* (a excelência).

Freud sempre teve muito cuidado ao analisar o quanto o poeta estava inserido no mundo psíquico inconsciente dos seus personagens e isto lhe permitiu fazer inúmeras descobertas científicas acerca do comportamento humano, tanto masculino quanto feminino, de indivíduos normais quanto dos sofriam dos nervos e, ainda mais, as situações descritas pelos literatos sempre colocavam seus personagens em algum tipo de situação existencial *sui generis*, do tipo, estavam apaixonados, haviam perdido alguém ou alguma coisa especial, destacando que as descrições até o surgimento e consolidação da Psicanálise como uma ciência popular estavam sempre vinculadas à fase adulta ou muito próxima de quando apresentava os sintomas e manifestava comportamento estranho. Após a sua ampliação e por estar aberta ao público leigo em Medicina, os escritores, em algum momento de seus escritos, inseriram algum tipo de violência ocorrida ainda na infância, contra os personagens, provocando um trauma e, isto passa a ser a causa de suas tragédias e comportamentos bizarros. Por um lado, ajudou os escritores a explicarem tais atitudes; por outro lado, isto passou a ser interpretado como justificativa para os atos insanos praticados, resultando em absolvição por parte do público e, ao invés de produzir o patético, produzia misericórdia, um sentimento grego foi substituído por um sentimento cristão, o que faz a literatura perder boa parte de seu *pathos* [*se não, todo ele*]. Isto, em parte, muito mais por culpa da formação acadêmica dos professores que aprendem na escola a se sensibilizarem com o abjeto, sem conseguir distinguir o que seja uma obra de arte e a realidade existencial. Como não conseguem ajudar a ninguém real, porque foram ensinados a terem medo de tais indivíduos, transferem seus sentimentos reprimidos para o mundo da ilusão e, com tal atitude, deturpam a formação intelectual infantil de tal maneira que se torna impossível uma correção no futuro.

Mas, quando se analisa a construção e a fundamentação da literatura, temos duas construções que lhe permitiram tornar-se o que se é hoje, em termos clássicos, sendo a primeira delas a criação do Destino, pelos gregos e sua conceituação tal qual são descritas e retratadas nas obras de Homero, na *Iliada* e na *Odisseia*, as fiandeiras da vida, as Moiras, as três irmãs que determinavam o destino dos homens. Eram elas

Cloto (*Κλωθώ; klothó*) em grego significa 'fiar, segurava o fuso e tecia o fio da vida. Junto de Ilica, Ártemis e Hécate, Cloto atuava como deusa dos nascimentos e partos. Láquesis (*Λάχαισις; láchesis*) em grego significa 'sortear', puxava e enrolava o fio tecido, Láquesis atuava junto com Tique, Pluto, Moros e outros, sorteando o quinhão de atribuições que se ganhava em vida. Átropos (*Ἄτροπος; átropos*) em grego significa 'afastar', ela cortava o fio da vida. Átropos, juntamente a Tânato, Moros e as Queres, determinava o fim da vida. As moiras eram filhas de Nix a deusa da noite. *Moira*, no singular, era inicialmente o destino. Na *Ilíada*, representava uma lei que pairava sobre deuses e homens, pois nem Zeus estava autorizado a transgredir-la sem interferir na harmonia cósmica.

Homero, o mais criativo de todos os poetas da Antiguidade, quiçá, da história da literatura precisou criar uma modalidade divina para que pudesse explicar o porquê um guerreiro semideus e tão valente como Aquiles viria a morrer e até mesmo, porque Tróia cairia pelas mãos dos gregos, em decorrência de uma paixão pré-adolescente e, por causa de uma mulher desconhecida. Nada disto faria sentido para o leitor daquele momento, caso não houvesse um oráculo vaticinado contra um personagem histórico de Ílion e que, não fosse toda uma trama muito bem articulada, nada daquilo aconteceria. O que fica muito claro é que o poeta cego tomou uma história sobre a destruição de uma cidade no Mediterrâneo e construiu todo um enredo que pudesse justificar aquilo que viria a produzir depois e não o contrário, como se pode ser tentado a pensar e que, poderia até parecer óbvio.

A criação do Destino, pelo poeta, foi tão forte que esta ideia se mantém viva até os dias atuais, na ausência de uma forma mais lógica para se explicar determinados acontecimentos extraordinários, para os quais a lógica não dá conta de tornar transparente. Os humanos continuam a desafiar o *Destino*, este deus que ainda se mostra soberano a todos os deuses de todas as culturas conhecidas e, o mais estranho é que não se trata de uma descoberta da natureza; foi, literalmente, uma criação humana, demasiado humana e que se tornou imponente sobre o pensamento sociológico erudito e do senso comum. Os gregos eram tão pragmáticos que, muitos dos personagens históricos de suas lendas foram mortos, porque, simplesmente, se recusaram a cumprir o *destino* de todo mortal na Terra, a de gerar filhos para a continuação do culto doméstico e municipal. Entre estes estão os mais famosos: Hipólito, Fedra, Narciso. É a partir de espaços em branco existentes entre a lei e sua obrigatoriedade e o Destino e sua inexorabilidade que o poeta pode criar os vários

contos que perduram até os dias atuais, fazendo uma conexão tão perfeita dos personagens e suas aventuras até culminar no desfecho final, de tal maneira que deixa a impressão de que ele pode ser considerado um gênio por si só.

A segunda construção maravilhosa veio pelo pensamento e as mãos de Sigmund Freud, quando descreve um espaço no pensamento humano em que o próprio homem não detinha controle, chamando de Inconsciente (Id), um termo latino que significa *isto, aquilo*; em sentido figurado, querendo dizer que era algo não definido e, mesmo impossível de o ser, porque desconhecido ao entendimento lógico. Este espaço, onde estariam guardadas as lembranças mais sinistras e proibidas pela sociedade, bem como os traumas poderia ser retratado como o grande responsável por promover ações contra a sociedade em que esta condena a sua livre expressão.

Para manter tudo sob controle, o cérebro humano criou uma instancia ainda mais poderosa, o Superego, em que os instintos e impulsos perversos se mantêm ocultos da realidade; não suprimidos, como se tem a noção falsa de tentar compreender e, para escapar a esta censura, o Ego busca várias alternativas, sendo algumas delas apenas descritas pelos pesquisadores e outras criadas pelos escritores de grande talento. Neste espaço escuro e sombrio, eles puderam colocar para fora todo tipo de perversão e bestialidade que sempre sonharam em fazer com seus iguais, mascarado através dos seus contos e romances em todos os estilos, destacando que, entre os adolescentes o que mais faz sucesso, depois dos romances são os de terror. O artista, mais fez é ajustar sua capacidade criativa à exigência de um público específico e caminha neste sentido, produzindo cada vez mais com maior teor estético, em que situações inusitadas atravessam as ocorrências naturais da existência. Nada há de muito surpreendente em tudo isto, nem mesmo uma renúncia por parte do artista em relação à realidade objetiva, como argumenta Namba (2016), em que defende a ideia de que,

“Para a psicanálise freudiana, o artista, por sua incapacidade de renunciar ao prazer e aceitar a realidade tal como ela é, cria um mundo imaginário que se apóia na realidade, mas a transforma de acordo com as regras de sua imaginação, de sua fantasia. Essa realidade, recriada por preceitos da imaginação, é a forma como o artista representa o seu jogo no mundo real, é como se tivesse de travestir tanto suas fantasias quanto a realidade para aceitar essa última, bem como ter suas fantasias aceitas pelos outros e pela sua própria consciência. Dessa maneira, o artista também traduz suas fantasias em representações de acordo com a realidade, ou

representações aceitas pela consciência. Como o sonho, as representações artísticas aparecem disfarçadas para que possam burlar a censura e ter acesso à consciência” (NAMBA, 2016, p. 94)

Não é no campo da psicanálise freudiana que este comportamento artístico é assim interpretado, exatamente, porque ele é, tipicamente e usual dos humanos e, quem deixou isto muito claro foi Platão, ao escrever a sua obra *A República*, onde cria uma cidade perfeita [*aos seus moldes, óbvio*] e a povoa com aqueles que julga serem dignos de ali estarem. Em muitos casos, o artista elege situações de forma a provocar o patético e mesmo a polêmica entre os espectadores e leitores, com a intenção de se auto promover e à sua arte; não, necessariamente, porque possui um distúrbio de dissociação da realidade objetiva. Se assim fosse entendido como expressa a autora supracitada, o artista em questão seria um doente dos nervos, um louco, sofrendo com algum transtorno psiquiátrico e buscando nas artes uma fuga de sua condição de insanidade e não da realidade, esta da qual já se encontraria alijado pela própria doença em si. Como um artista possui uma liberdade muito mais ampla para se expressar e ser quem deseja ser dentro de seu mundo artístico, natural que faça uso desta condição para explorar universos que estão além do pensamento ordinário. No entanto, isto não faz dele um alienado; apenas alguém com capacidade para ultrapassar as barreiras impostas por uma educação castradora e limitante da inteligência, restringindo-a de tal forma que o indivíduo passa a aceitar sua mediocridade como algo de muito valor.

O artista é alguém que ultrapassou todos os limites criados e injetados nos seres humanos, com a finalidade de mantê-lo cativo a ideias frustrantes, oprimido pela certeza de sua mediocridade e que, para ser especial, é necessário ser agraciado com algum dom espetacular pelos deuses; não havendo condições de se tornar melhor através do esforço empírico. Embora se esteja em uma era, supostamente, tão avançada, tecnicamente, as crenças ainda continuam a reger o pensamento humano e a determinar o grau de esforço a ser empreendido em todos os campos e, na arte, esta determinação é mais imponente, porque perpassa pela vontade deliberada do indivíduo em assim continuar a ser, a não desejar fazer parte da massa.

Mas, não é somente no campo da literatura que esta condição de produzir ideias subjetivas, como se fossem coisas objetivas acontece; mesmo cientistas das áreas de ciências exatas e biológicas podem cair no estado de percepção distorcida da realidade, seja por uma condição infantilóide, em que, tomados de intenso

entusiasmo começam a expressar suas descobertas acerca do comportamento animal e compará-los com o comportamento consciente humano e passam a determinar tal ação como antropomorfismo, o que significa o fim da credibilidade para estes; mas, ainda assim continuam a fazê-lo.

Os delírios psicóticos tomam conta de vários setores da produção humana, muitas vezes, na ânsia de satisfazer um desejo latente escondido da vista de todos. O ser humano busca realizar aquilo que mais lhe daria prazer e não o que traria condições de melhorias para a sociedade. No campo da Física, um caso que chama a atenção foi o de Stephen Hawking, ao defender que o universo já havia se expandido até um limite e que agora já se encontrava em retração; sendo assim, se uma xícara cai da mesa ela se espatifa seus cacos não voltarão a se reunir; mas, se o Universo começasse a se contrair, os pedaços da xícara, antes despedaçada, voltariam a formar uma xícara novamente. Porém, ele abandonou esta ideia, porque ela não nem uma teoria ou uma hipótese, se não, o seu desejo de que pudesse voltar àquele momento de sua vida em que estava livre da cadeira e da doença que o acometeu.

Quem se aproveitou desta ideia e criou uma das mais belas novelas da literatura clássica universal foi Thomas Harris, em sua trilogia *Hannibal*, em que o médico psiquiatra psicopata canibal, Dr. Hannibal Lecter, colecionava revistas onde Hawkings aparecia defendendo tal ideia e, se assim fosse, Michika, sua irmã que fora devorada pelos seqüestradores e por ele [*também*], voltaria à vida, da mesma forma que a xícara quebrada voltaria a ser inteira. Eis a expressão do pensamento do astrofísico:

“Suponhamos, no entanto, que Deus decidiu que o Universo devia acabar num estado muito ordenado, sem importar o seu estado inicial. Nos primeiros tempos o Universo estaria possivelmente num estado desordenado, o que significaria que a desordem diminuiria com o tempo. Veríamos chávenas partidas a juntarem-se de novo a partir dos pedaços e a saltarem inteiras para cima das mesas. Todavia, quaisquer seres humanos que estivessem a observar as chávenas estariam a viver num universo em que a desordem diminuía com o tempo. Argumentarei que esses seres teriam uma seta psicológica do tempo voltada ao contrário. Ou seja, lembrar-se-iam de acontecimentos do futuro e não se lembrariam de acontecimentos do seu passado. Quando a chávena se partiu, lembrar-se-iam dela ter estado em cima da mesa, mas quando estava realmente lá, não se lembrariam de ter estado no chão” (HAWKINGS, 1994, p. 116).

O cientista é tão imponente ao expressar seu pensamento que, nada mais é que seu desejo mais intenso e profundo, que revela que até mesmo a lembrança do que ocorreu e de tudo o que viveu será, até mesmo apagado da memória. Interessante que esta ideia contraria um dos principais preceitos da Física, a de que uma vez que algo passa a existir, jamais deixa de existir, exatamente, por causa do pensamento e da memória. No filme *Superman I* (1978) este princípio hipotético descrito por Hawkings, em 1988, fora utilizado na cena em que Lois Lane morre em um acidente de carro após a explosão de um míssil. Kal faz a Terra girar ao contrário, provocando um retrocesso no tempo e tudo volta a ser como antes da explosão, incluindo a vítima do acidente não se lembrando de nada do que houvesse ocorrido com ela, ou seja, o acontecimento fatídico foi até mesmo apagado de sua memória. Será que Hawkings apresentou um caso de criptomnésia⁷?

Até que se tenha condições de se provar a tese defendida de criptomnésia, o que não é uma ideia abstrata, dado que um clássico do cinema como ainda o é o referido filme e as controvérsias sobre o personagem e suas potencialidades, natural que não somente Hawkings tenha assistido ao filme, como toda a comunidade científica internacional, com muito mais curiosidade do que os fãs dos quadrinhos do Homem-de-Aço. O exemplo posto é no sentido de esclarecer que mesmo indivíduos tomados como os mais céticos do planeta podem ser tomados por dissociações cognitivas da realidade em prol de algum desejo inconsciente e isto refletir, de forma, muito transparente, em seus escritos, ideias e opiniões.

Todo artista escreve e produz em perfeita comunhão com todo o conhecimento científico que se tem à disposição em seu tempo, subordinado aos conceitos e contextos políticos, valores sociais e à própria Biologia. Vai um pouco além, imaginando situações a partir do que está demonstrado, através da experiência ou de hipóteses e as expõe em seus textos e trabalhos. Exemplos clássicos não faltam em que autores criativos produziram obras que somente podem ser compreendidas a partir do entendimento sociológico das sociedades aonde foram ambientadas, a destacar as obras *Presença de Anita* (1948), de Mário Donato (1915-1992) e *Lolita* (1955), de Vladimir Nabokov (1899-1977).

⁷ “*Criptomnésia* é o nome dado a um fenômeno psicológico, caracterizado por um distúrbio no processamento de memórias. Todos os seres humanos são suscetíveis a ele, de modo que sob o seu efeito, informações esquecidas são trazidas a tona e, incapazes de reconhecê-las como lembranças, a tomamos como ideias novas” (YOUNG, Carl G. *O homem e seus símbolos*. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2008).

Mário Donato era um jornalista brasileiro e, muito possivelmente, conhecia bem os preceitos morais da sociedade brasileira, com seus rigores moralistas e religiosos, o que mesmo que *casamentos* arranjados aconteciam entre homens maduros e meninas recém-púberes, tudo seguia um rigoroso padrão moral e até o próprio costume social, em que o casamento era algo tão sagrado que lavava mesmo a honra de meninas violadas sexualmente. Conhecedor de toda esta condição especial da cultura brasileira não podia dar-se ao luxo de criar uma personagem selvagem no campo do sexo que fosse muito jovem, até mesmo porque às mulheres cabiam serem recatadas em todos os campos, em especial na cama e às meninas cabiam serem comportadas, não provocando escândalos às suas famílias. Desta forma, o autor apela para um ponto na vida feminina da qual não há como nenhuma mulher escapar, que é a fase de amadurecimento das gônadas, situação que acontece por volta dos 17 anos de idade, a mesma que é retratada a personagem Anita no romance.

Ele usa do conhecimento sobre a biologia feminina, criando uma personagem que atua como uma ninfomaníaca não por causa de uma patologia ou um desvio moral sexual; mas, atendendo a um apelo natural que, ao acontecer o amadurecimento psicosexual impõe à mulher o desejo à reprodução e, tudo o que acontece entre os protagonistas da peça é culpa da Biologia, não de qualquer outra forma de conduta desviante. O amante, atormentado pela culpa, propõe que ambos suicidem; mas, nada faz sentido para Anita, porque segue um sentimento muito mais forte que sua educação moral e os costumes de uma sociedade; mas, para manter-se fiel aos preceitos de uma época e aos seus ditames sociais, a única forma de expiação que conheciam por terem transgredido a ordem moral era a redenção por meio da morte. A criatividade do autor estava presa aos elementos sociológicos do momento em que existia e a toda a sua formação moral, esta superando até mesmo sua formação intelectual.

A liberdade que o autor utilizou para descrever as cenas picantes entre os amantes foram consideradas ultrajantes para a época, exatamente, por causa da moral social e da questão política brasileira, que não permitia tais excessos, notadamente, porque mesmo o Brasil vivendo sob um regime ditatorial até bem pouco tempo, a religião católica e todos os seus dogmas moralistas criados pelos sacerdotes da censura imperavam sobre a nação e seus modelos existenciais.

Diferente de Donato, Nabokov era nativo da União Soviética, em que, com a *Revolução Bolchevique*, ocorrida em 1917, houve rompimento abrupto com todos os

valores morais que comportavam a sociedade russa e, em especial, em relação ao sexo, tudo se tornou aberto ao interesse particular das meninas que, podiam dar-se ao luxo de experiências sexuais sem que isto lhes custasse cobranças de qualquer autoridade. Assim que, a personagem nabokoviana Lolita, tem 12 anos de idade e se envolve com um homem mais velho, vivendo um romance aberto.

Até que havia leis que puniam o estupro e a sedução de menores; mas, a política progressista imposta à sociedade russa, após uma terrível guerra civil, onde passou-se a defender a liberdade irrestrita, como forma de se contrapor aos ditames tradicionais da era czarista e da religião ortodoxa deixava muito livre a vontade de todos os cidadãos, desde que pudessem responder por seus atos. Mesmo as famílias se renderam a esta nova ideologia e a obra de Nabokov é um retrato explícito desta nova postura diante do sexo e da sexualidade, na Rússia. Com a liberação irrestrita do aborto, através de acesso público direto às clínicas e hospitais estatais, não havia muito com o que se preocupar, em termos de consequências por causa do ato sexual, em si, como gravidez indesejada, por exemplo, nem por parte do homem, muito menos por parte da menina.

Isto esclarece que a criatividade que um artista utiliza e aplica às suas produções estão vinculadas à política e ao momento político de seu tempo, em que, em situações de repressão faz uso de um vocabulário rebuscado e fino, de tal forma que expresse seus sentimentos de revolta e contrastes sem que fique explícito o que pensa e o que defende e mesmo aquilo com que discorda. O livro foi publicado, originalmente, na França, o que evidencia que era uma crítica ao comportamento libertino que se apoderou da União Soviética, graças à política progressista implantada pela Revolução.

Júlio Verne é outro autor que foi extremamente criativo em suas obras literárias e, dentre as várias que escreveu, *Da Terra à Lua* (1865) é a que tratarei aqui, como forma de esclarecer os limites da criatividade a que estão submetidos os artistas e literatos. Todos os recursos utilizados pelos protagonistas para levar o homem à Lua são fundamentados em recursos que se detinham à época e em conhecimentos que possuíam sobre os mecanismos. A criação do foguete que levaria os *tripulantes* e, se observa que, o termo utilizado para os aventureiros é o mesmo utilizado na marinha. A forma de lançar o foguete ao espaço é fazendo uso de um dispositivo de canhão, dado que ainda não se conhecia o combustível de hidrogênio, utilizado nos foguetes. Uma vez no espaço, o drama se segue e, como não se conhecia ainda, nenhuma

estratégia de navegação no espaço, muito menos como pousar na Lua, os tripulantes ficam perdidos e, sua reserva de mantimentos dá somente para 2 meses. O romance termina assim... E, há quem diga que é uma obra incompleta, o que não é, sob nenhuma hipótese; porque Verne toma como modelo para o desdobramento de sua peça, o conhecimento que se tinha de navegação em alto mar e, transfere o espaço marítimo para o espaço sideral e, o fato de a nave ficar vagando com a tripulação pelo espaço aberto é uma transliteração da condição a que se submetiam os naufragos em alto mar.

A fim de ilustrar a categoria de criatividade e seus representantes mais célebres na literatura clássica, cito aqui, Alexandre Dumas (pai [1802-1870]) em que não cria a Fortaleza de If, uma prisão estatal francesa, que fica em uma ilha no Mediterrâneo, da qual era impossível escapar com vida. No entanto, cria uma história maravilhosa e fantástica, em que um prisioneiro ilustre, fazendo uso de uma brilhante estratégia consegue realizar o feito, até aquele momento impossível. A sua criatividade se deu na forma de protagonizar a ação, concretizando-a de maneira magistral, proporcionando toda uma sequência ocasionais de eventos que permitem a concretização do ato de fuga perpetrado por seu personagem.

Herman Melville, o autor do clássico *Moby Dick*, descreve situações acerca da caça de baleias cachalote no Oceano Pacífico, como ninguém e mesmo situações de enfrentamentos e conflitos psicológicos que, para quem não conhece sua história como ex-baleeiro, vai dizer que se trata de mera ficção, o que não é de todo. O seu conhecimento sobre as situações em alto-mar, as condições precárias dos navios, a ganância dos donos dos navios, os cortes nas cotas de rações destinadas aos caçadores foram situações, por ele, vivenciadas em seus dias de caçador de baleias.

Sidney Sheldon, quando escreveu seu romance *A Herdeira* (1977), toda a trama se passa em torno de uma indústria farmacêutica e, sabotagens as mais diversas começam a acometer o conglomerado. Dentre todos os laboratórios de pesquisa e cientistas, havia um que estava para revolucionar o mercado de cosméticos. O pesquisador estava desenvolvendo um creme que prometia manter a juventude eterna. Todas as apostas da empresa se concentraram neste setor, uma vez que havia a expectativa de que, quando este produto fosse comercializado, salvaria toda a empresa da ruína. Eis que, logo este laboratório é sabotado, o cientista assassinado e toda a investigação, em andamento, destruída. Esta foi uma situação inusitada a que, por muito tempo, fui tentado a questionar o porquê, dentre tantos

departamentos já em frança produção, este foi atacado e devastado pelo criminoso. A resposta é que, não existe uma fórmula da juventude disponível em qualquer formato e, assim, o autor da trama teve que destruí-la, por completo, a fim de que, qualquer momento, no futuro, não fosse tentado a reabrir a sua produção. Foi o fato de inexistir tal produto que o fez encerrar a carreira do pesquisador, junto com todo o trabalho investigativo, fórmulas, testes e resultados até aquele momento alcançados, sem quaisquer possibilidades de continuação por outro cientista. Não há como um escritor, por mais criativo que possa ser descrever algo que, ainda, não existe e que, ainda que exista, não tenha sido descrito pela ciência.

George Orwell pode ser considerado como um escritor, extremamente, criativo por sua *magnum opus* 1984, uma novela que retrata uma realidade distópica onde tudo e todos são controlados por um grande olho, o *Big Brother*. Bem, isto é o que fizeram com que todos entendessem e tomassem como verdade, descaracterizando a sua descrição, *ipsis litteris*, do que era o mundo pós-1917, sobre o qual pairava a ameaça comunista. O autor era um socialista e quando estoura a Guerra Civil Espanhola (1936-1939) ele se une ao movimento contra o General Franco e, durante sua estadia na Espanha foi vigiado a todo tempo, tendo todos os seus movimentos monitorados e reportados às autoridades. Mesmo quando retorna à Escócia, sua vida continua sendo escrutinada. Assim que, seu romance não é uma obra de ficção literal; se não, uma autobiografia, baseada no que havia experimentado, enquanto revolucionário.

Todo artista, por mais criativo que seja, depende do real para criar suas façanhas imaginárias e colocar os seus personagens em meio a elas, buscando uma saída das armadilhas e das situações mais inusitadas que os acometem, de maneira acinte ou acidental. Lógico que nenhum deles irá admitir que sua criatividade esteja sob amarras ideológicas e suas produções são limitadas por diversos vieses de caráter sociológico. Todas as artimanhas que criam e recriam, rompendo com paradigmas sociais são resultados de seus conflitos inconscientes, da educação que recebe e de suas experiências. A *Physis* se revela tão poderosa que, mesmo um autor que não tenha formação universitária e amplo conhecimento técnico, suas explanações vão coincidir com as determinações biológicas a que estão presos os personagens pela filogenia e pela ontogenia. Assim que, acreditar que o simples fato de existir a tal *Licença Poética* isto, por si só, se mostraria como uma garantia de produção literária espetacular em que todos os dogmas sociais e determinantes

biológicos seriam subvencionados à criatividade do autor e à sua imaginação ilibada é apenas produto da ignorância sobre métodos de criação artístico-literárias ou resultados de empáfia.

Com a proposta de criar um contraponto ao pensamento de Aubenque, em que argumenta em contrário ao que foi exposto acima, onde, para ele, “num mundo, perfeitamente transparente à ciência, isto é, onde estivesse estabelecido que nada poderia ser diferente do que é, não haveria lugar para a arte; nem de maneira geral, para a ação humana” (AUBENQUE, 1966, p. 282), procurarei fazer-me esclarecido que, a criatividade do artista se encontra em sua capacidade de compreender todo o enredo e contexto que o envolve e, em meio a tudo isto, criar uma situação emblemática e encantadora, que somente pode existir naquele contexto específico, em nenhum outro lugar fora daquela realidade virtual. Isto porque o artista deve criar todo um enredo de ocasos e acontecimentos síncronos que, na existência real são impossíveis de que se aconteça com tamanha precisão.

A liberdade do artista está em controlar estes acontecimentos, aparentemente, ocasionais e, ao final, esclarecer que ele os estava controlando de tal forma que a confluência dos personagens e das sucessivas ocorrências não são obras do destino e sim de sua vontade; porém, no pensamento mágico e sob encanto do espectador/leitor, tudo segue como uma construção fantástica de situações que se sobrepõem, criando a trama e solucionando os problemas ao fim de determinado período, em que a questão relativa ao tempo, acaba sendo suprimida de seu pensamento.

Quando o autor consegue toda esta façanha, elaborando uma trama bem construída e dinâmica, manipulando os elementos que, fora deste mundo, são impossíveis de serem controlados é que se diz que é criativo e suas obras encantadoras. Na mesma proporção, dizer que ele assim age, porque possui uma autorização, uma licença, auferida sabe-se-lá por quem ou qual autoridade é cair no ridículo, porque isto seria a admissão de que o pensamento humano e suas expressões artístico-criativas são propriedades de alguém.

De todos os literatos conhecidos, o mais brilhante em termos de criatividade é Miguel de Cervantes e Saavedra (1547-1616) que, ao escrever sua *magna opus El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha* se revela como alguém que brincava com sua capacidade e potencialidade criativa de tal forma que, seu livro (*op.cit.*) é a obra mais traduzida em todo o mundo, sendo considerada, em 2002, como a *melhor*

obra de ficção de todos os tempos. Mas, eis uma pergunta complexa e que merece uma resposta, de igual envergadura: Como Cervantes conseguiu ser tão criativo ao produzir Don Quixote? Para responder a tal questionamento, irei partir do entendimento explicitado pelo autor, já nas primeiras páginas de seu texto que, Alonso Quijano, depois de ler uma incomensurável quantia de livros de cavalaria acabou por tornar-se *louco*, ou seja, perdera a conexão com a realidade objetiva, passando a viver em um mundo fictício, fantasioso e alucinógeno. Lógico que sua ideia fora bem recebida, porque este era um preceito pregado pela Igreja Católica, a fim de manter a população europeia e as demais que encontravam-se sob seu domínio na mais absoluta ignorância.

Já, no preâmbulo de seu livro, explicando que seu protagonista estava *louco*, sofrendo do que hoje se sabe ser *dementia praecox* (Kraepelin [1856-1926]), conhecida como esquizofrenia e, tudo o que ele dizia e fazia não se podia dar crédito, porque eram ações e afirmações de um louco; porém, *o louco mais divertido de toda a história*, como revela o Barão, ao fim da novela, quando Don Quixote é derrotado pelo Cavaleiro da Branca Lua e, humilhado por esta derrota, decide abandonar a sua vida de Cavaleiro Andante. Com esta fala, Cervantes demonstra que, não fosse o cansaço da própria existência e a exigência do próprio cânone literário, ele poderia continuar a escrever por toda a eternidade. A Licença Poética de que faz uso Cervantes é a aplicação de um conceito social da época sobre o seu personagem e que, uma vez de posse da mesma, encontrava-se livre para colocar na boca de seu protagonista todas as ideias, neologismos e delírios que desejasse. Sua genialidade e capacidade de leitura e interpretação do seu tempo e todas as nuances que o envolviam permitiu-lhe tornar-se o maior literato de todos os tempos e produzir uma obra prima da criatividade.

CONCLUSÃO

O estudo sobre a licença poética se revela como uma análise muito complexa sobre como o artista, o poeta e o escritor de cada tempo procuraram revelar, ao seu público, as descobertas e os avanços científicos que se mostravam, ainda, incompreendidos aos próprios estudiosos. Isto já revela que não foi a arte quem antecedeu a ciência e aos cientistas e, sim, ao contrário, foram estes últimos quem abriram portas que permitiram aos escritores criativos vislumbrarem oportunidades

para irem além do que se conhecia até então, usando, para tanto, suas capacidades de imaginação e de criatividade aguçadas, o que foi interpretado, na posteridade, como inteligência.

A capacidade criativa de qualquer artista está limitada ao seu conhecimento empírico e, se por acaso, sua dotação estiver restrita ao campo epistemológico, vai criar nada mais que quimeras, estas que o futuro, em algum momento, cuidará de revelar sua face, provando ser uma obra de ficção, sem a menor conexão com a realidade. Esta condição não diminui o valor literário da produção; apenas a coloca como sendo algo que deva ser analisado no campo estrito da subjetividade e da potencial vinculação ao mundo real, não podendo ser objeto de defesa factual; se não, de especulações e hipóteses que, jamais podem ser comprovadas, empiricamente.

Na mesma proporção, a capacidade criativa de um artista está delimitada pelo desenvolvimento técnico-científico de seu tempo, em que a sua arte expressa uma ideia subjetiva do que se poderá alcançar através da exploração da natureza e de seus elementos; jamais uma antecipação da realidade objetiva, uma vez que no mundo da arte, existe uma liberdade para fantasiar a vida e a existência e toda sua conjuntura, com a diferença de que toda esta condição pode ser exposta, sem incorrer no risco de ser taxado como um insensato perante a sociedade.

Segundo Nietzsche (2008, p. 33), “o grande poeta cria apenas a partir da sua realidade”, permitindo entender, com isto, que só é possível criar a partir do que é sensível e perceptível; daquilo que é possível e passível de ser vivido através da experiência. Com isto, tem-se que, mesmo o poeta mais ousado não ultrapassa sua cultura, porque existe todo um conjunto de educação que o condicionou eticamente [para não dizer que o castrou intelectualmente], não sendo possível que seja alguém que fique imaginando coisas para além da imaginação. Há que distinguir entre o poeta, que fantasia as construções intelectuais e o poeta que descreve a realidade de seu tempo. Ambos não vão muito além de suas potencialidades epistemológicas e as que são oferecidas por seu tempo. Há pouco a ser avançado em cada momento, estando condicionado ao desejo da sociedade por novas maravilhas. “É quando esta exige-as que estes gênios recebem a autorização para irem além de seus respectivos espaços e tempos” (SOUZA, 2018, p. 102).

A necessidade que a espécie humana tem de ver-se livre de suas obrigações realistas impostas pelo processo civilizatório, em que este imputou-lhe obrigações junto a outros, tão ou mais deprimidos que cada qual no processo, fez surgir uma

casta de indivíduos que passaram a reproduzir a realidade de forma mais intensa e a auferir-lhe um matiz diferenciado, o que foi entendido pelo coletivo como algo que transformava a vida em algo menos dispendioso, fazendo com que se esquecessem, ao menos, por uns breves momentos, de toda a agonia que a existência representava. A este grupo seletivo passou a ser exigido que criasse novas situações e, como havia poucas situações cotidianas que abrilhantassem suas imaginações, a saída pode ter sido a de acompanhar os guerreiros em suas caçadas e depois reproduzir as situações vivenciadas, acrescentando a elas elementos que exaltavam a bravura e a imponência dos homens durante as aventuras de perseguição às suas presas.

Outros dedicaram-se a estudar os astros e suas manifestações sobre a natureza e, à medida que descobriam novos agrupamentos de elementos nos céus, na terra e na água, foram criando histórias de maneira a que pudessem explicar a origem de tais coisas, enquanto procuravam entreter sua platéia e, quanto mais esta se tornava ávida por novas histórias maravilhosas, mais se fazia necessário que explorasse a natureza à sua volta, na expectativa de que ela lhe revelasse outros segredos e ele, o poeta, pudesse provocar o êxtase em seus ouvintes.

O que se encontra, ao estudar a origem da licença poética, é que ela não surgiu do nada; foi elaborada como um elemento pragmático que permitisse ao científico da Idade Antiga expressar suas descobertas sem cair no ridículo. Paradoxalmente, com o surgimento do Cristianismo e sua institucionalização e, mais tarde com o pensamento positivista assumindo todo o controle das ciências, a licença poética foi marginalizada e dada como uma forma de liberdade aos gênios criativos que viviam embriagados em suas fantasias e elucubrações. O cientista viu-se obrigado a expressar suas ideias a um grupo de colegas na forma mais cartesiana possível, completamente desprovido do brilho e do encanto que outrora enlaçava suas descobertas e o artista fora condenado à loucura e, por este motivo, fora-lhe permitido o excesso e a *desmesure* em suas obras.

Devido ao fato de se tratar a poesia e a criatividade como algo que pode ser determinado e controlado, ensinado e aprendido, criou-se regras canônicas para a poesia e a literatura e, para tristeza de todos, a licença poética passa a ser interpretada como *resistência*, o que a descaracteriza em sua origem como instrumento proporcionador da estética e do maravilhoso sobre os contos primitivos e das inovações literárias. Foi graças a ela que os aedos e os rapsodos e, mais tarde, os poetas trágicos puderam criar obras magníficas que se immortalizaram. Portanto,

sua função primordial não era a de gerar conflitos; até porque na Antiguidade primitiva não havia qualquer tipo de confronto quanto à técnica e muito menos normas que ousassem ditar como e de que maneira o artista e/ou literato iria expor a sua arte, para que assim pudesse ser considerada como tal. De forma que a expressão, em si, surge no vocabulário a partir do instante em que supostos eruditos, crendo-se donos da língua e da expressão linguística começam a ditar regras criadas por eles próprios e impostas àqueles que eram criativos por natureza e por excelência.

É possível analisar a existência da licença poética e sua aplicação aos contos e às outras formas de expressão artística mesmo na longínqua Antiguidade, devido à distância que esta se encontra e o fato de que a modernidade criou tal conflito e, como mecanismo de sobrevivência da estética natural de criação do poeta, do literato e do artista (fosse ele um escultor, um pintor, um arquiteto ou um engenheiro) precisou recorrer a um artifício que permite-se-lhe a condição de liberdade para expressar sua técnica em sua máxima potencialidade.

REFERÊNCIAS

ALIGHIERI, Dante. *A Divina Comédia*. São Paulo: Nova Cultural, 2000. [Obra publicada, originalmente, em 11 de abril de 1472].

ALIGHIERI, Dante. *A Monarquia*. São Paulo: Escala, 2007. [De acordo com a cronologia mais aceita, *Monarchia* foi composta nos anos 1312-13, ou seja, o tempo da viagem de Henrique VII de Luxemburgo a Itália; de acordo com outros, a data da composição deve ter sido por volta de 1308; e ainda outros, estimam ela ter ocorrido em 1318, pouco antes da morte do autor, em 1321].

AUBENQUE, Pierre. *Sobre o ser em Aristóteles*. São Paulo: Paulus, 2012.

CERVANTES, Miguel de. *Dom Quixote*. São Paulo: Nova Cultural, 2000. [Primeira edição publicada em Madrid, em 16 de janeiro de 1605. É dividido em duas partes: a primeira publicada em 1605 e a segunda, em 1615].

CERVANTES, Miguel de. *Don Quijote de La Mancha*. Edición del IV Centenario. Madrid: Real Academia Española – Asociación de Academias de La Lengua Española, 2004.

DONATO, Mário. *Presença de Anita*. Rio de Janeiro: Círculo do Livro, 1983. [Obra publicada, originalmente, em 1948].

DUMAS, Alexandre. *O Conde de Monte Cristo*. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1948. [Obra publicada, originalmente, entre 1844 e 1846 - Primeira parte: do

dia 28 de agosto ao dia 19 de outubro de 1844. Segunda parte: do dia 31 de outubro ao dia 26 de novembro de 1844. Terceira parte: do dia 20 de junho de 1845 ao dia 15 de janeiro de 1846].

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. *Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa*. 11. Ed. Campinas: Papyrus, 2003.

FREUD, S. (1910). *Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens* (contribuições à psicologia do amor I). Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 2006.

GLEESON-WHITE, Jane. *50 Clássicos que não podem faltar na sua biblioteca*. 11. Ed. Campinas: Papyrus, 2009.

HARRIS, Thomas. *Dragão Vermelho*. Rio de Janeiro: Record, 1981.

HARRIS, Thomas. *O silêncio dos inocentes*. Rio de Janeiro: Record, 1989. [Livro publicado, originalmente, em 19 de maio de 1988].

HARRIS, Thomas. *Hannibal*. Rio de Janeiro: Record, 2000. [Livro publicado, originalmente, em 1999].

HARRIS, Thomas. *Hannibal: a origem do mal*. São Paulo: Bestbolso, 2014. [Livro publicado, originalmente, em 2006].

HAWKING, Stephen. *Uma breve história do tempo*. Lisboa: Gradiva, 1994. [Livro publicado, originalmente, em 1988]

MAQUIAVEL, Nicolás. *O Príncipe*. São Paulo: Escala, 2005. [Livro escrito em 1513, e a primeira edição foi publicada, postumamente, em 1532].

MAQUIAVEL, Nicolás. *Belfagor, o Arquidiabo*. São Paulo: Escala, 2007. [Escrito entre 1518 e 1527 e publicado com as obras coletadas de Maquiavel em 1549].

MAQUIAVEL, Nicolás. *A Mandrágora*. São Paulo: Escala, 2007. [Obra publicada, originalmente, em 1524].

MELLVILLE, Herman. *Moby Dick*. São Paulo: Nova Cultural, 2000. [Obra publicada, originalmente, no dia 18 de outubro de 1851].

MENEZES, Djacir. *Crítica social de Eça de Queiroz*. 2. Ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1962.

MILTON, John. *Paraíso Perdido*. São Paulo: Martin Claret, 2005. [originalmente, publicado em 1667 em dez cantos. Uma segunda edição foi publicada em 1674 em doze cantos, com pequenas revisões do autor].

NABOKOV, Vladimir. *Lolita*. Rio de Janeiro: Globo, 2000. [Obra publicada, originalmente, em 1955].

NAMBA, Janaina. A estética freudiana. *SOFIA*. Vitória (ES), vol. 6, n. 1, Jan.- Jul., 2016, p. 89-100.

NIETZSCHE, Friedrich. *Ecce Homo*. Como se chega a ser o que se é. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2008. [Obra escrita, em 1888 e publicado, originalmente, em 1908].

ORWEIL, George. *A Revolução dos Bichos*. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1977. [Obra publicada, originalmente, no dia 18 de outubro de 1851].

ORWEIL, George. *1984*. Rio de Janeiro: Editora Companhia Nacional, 1975. [Obra publicada, originalmente, no dia 17 de agosto de 1945].

PERLOFF, Marjorie. *Poetic License: Essays on Modernist and Postmodernist Lyric*. S.n.e., 1990.

RENASCIMENTO. Coleção Quero Saber. São Paulo: Editora Escala, 2008.

SHELDON, Sidney. *A Herdeira*. Rio de Janeiro: Record, 1986. [Obra publicada, originalmente, em 1977].

SOUZA, Sérgio Rodrigues de. *A arte pela arte: uma abordagem psicanalítica*. Vitória (ES): JRPrint Ltda., 2015.

SOUZA, Sérgio Rodrigues de. *A Loucura como determinante do estilo literário de Friedrich Nietzsche*. São Paulo: Perse, 2018.

SOUZA, Sérgio Rodrigues de. *O Conflito Patológico entre Eros e Thánatos no Poema 'A Átis', de Safo, de Lesbos*. Formiga (MG): Editora Unigala, 2022.

SUPERMAN: O Filme. Califórnia: Warner Bros Co. NTSC: Color. Dublado, 1978.

VERNE, Júlio. *Da Terra à Lua*. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2005. [Obra publicada, originalmente, em 1865].

VIRGÍLIO. *Eneida*. São Paulo: Nova Cultural, 2000. [Obra publicada, originalmente, no ano 19 a.n.e.].

WOENSEL, Maurice Van. *Carmina Burana: Canções de Beuern*. São Paulo: Ars Poética, 1994. [Poemas escritos por volta de 1230. A Coleção fora publicada em 1847, por Johann Andreas Schmeller].

WOLF, Virgínia. *Orlando*. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1976. [Obra publicada, originalmente, em 11 de outubro de 1928].

YOUNG, Carl G. *O homem e seus símbolos*. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2008. [Obra publicada, originalmente, em 1964].